

RUÍDO INFORMACIONAL E ATROFIA DO JUÍZO (PERSONALIZAÇÃO, NOISE E PERDA DE ELABORAÇÃO)

*INFORMATIONAL NOISE AND THE ATROPHY OF JUDGMENT (PERSONALIZATION,
NOISE, AND THE LOSS OF ELABORATION)*

Tomás Guillermo Polo¹

Resumo: Em ecossistemas educacionais plataformizados, a personalização acoplada a ruído estrategicamente produzido converte hesitação em reação e rebaixa o critério público a sinal de engajamento. O objetivo é definir operativamente “ruído informacional”, descrever mecanismos de adesão e seus efeitos subjetivo-cognitivos, e propor salvaguardas institucionais. Metodologia: revisão narrativa teórico-crítica com vinhetas analíticas. Resultados: identificação de *noise shaping*, gamificação branda, predição acoplada a painéis e *proxies* de valor; evidências de aceleração, autorregulação por métricas e perda do intervalo do juízo; diretrizes de explicabilidade funcional proporcional, princípio anti currículo-sombra e estatuto do critério. Conclusão: sem soberania digital e critérios públicos, a verificação torna-se privada e a deliberação cede à conformidade mensurável.

Palavras-Chave: ruído informacional; personalização; intervalo do juízo; métrica e critério; governança algorítmica

Abstract: In platformized educational ecosystems, personalization coupled with strategically produced noise turns hesitation into reaction and downgrades the public criterion to an engagement signal. The aim is to define “informational noise” operationally, describe adherence mechanisms and their subjective-cognitive effects, and propose institutional safeguards. Method: narrative theoretical-critical review with analytical vignettes. Results: identification of noise shaping, light gamification, prediction coupled to dashboards and value proxies; evidence of acceleration, metric-driven self-regulation, and the loss of the interval of judgment; guidelines on proportional functional explainability, an anti shadow-curriculum principle, and a statute of criterion. Conclusion: without digital sovereignty and public criteria, verification becomes private and deliberation yields to measurable conformity.

¹ Mestre em Educação ((Universidade Federal do Acre - UFAC); bacharel em Direito e bacharel em Filosofia (Universidade de São Paulo — USP). Interesses de pesquisa: filosofia da educação; dataficação e psicopolítica; filosofia do direito; estudos sociojurídicos. tomas.polo@sou.ufac.br - 0009-0003-4449-1833

Keywords: informational noise; personalization; interval of judgment; metrics and criterion; algorithmic governance

1. Introdução

Em ecossistemas educacionais plataformizados, o controle já não depende de coerções explícitas: ele se infiltra pelo desejo de aparecer e pela cadência de sinais que convocam reação. A personalização acoplada a ruído “útil” – variações calculadas que mantêm circulação – converte hesitação em impulso, troca experiência espessa por vivências contáveis e rebaixa o critério público ao estatuto de métrica. A hipótese que orienta este artigo é direta: o ruído informacional opera como técnica de governo que atrofia o intervalo do juízo, no sentido em que a crítica da indústria cultural descreveu a administração do prazer como forma de conformidade (Adorno & Horkheimer, 2006), enquanto Benjamin (2012) já alertava para a substituição da *Erfahrung* por *Erlebnis*; o capitalismo de vigilância mapeado por Zuboff (2019) provê o motor econômico, e a psicopolítica, tal como formulada por Han (2018), desenha a gramática subjetiva da autoexploração performativa.

A distinção benjaminiana entre experiência (*Erfahrung*) e vivência (*Erlebnis*) qualifica a temporalidade do ruído: o que antes exigia pausas de elaboração retorna como eventos contabilizáveis ajustados à circulação. Não se trata de psicologia individual, mas de um diagnóstico temporal coerente com a Teoria Crítica: quando a hesitação é tratada como ineficiência, o trabalho público de razões cede lugar a respostas amigáveis à visibilidade.

Chamo aqui de “ruído informacional” a variabilidade inconsistente intencionalmente orquestrada por plataformas para induzir respostas rápidas e manter o fluxo de atenção. Não se trata de um defeito técnico, mas de um recurso de acumulação: alterna-se o estímulo para estabilizar o comportamento útil ao negócio. No campo educacional, esse ruído se traduz em dashboards que antecipam o juízo, provas adaptativas que estreitam arestas do currículo e indicadores de “participação” que penalizam a pausa. Debord (1997) já havia mostrado que a visibilidade tende a se impor como sucedâneo de verdade; Baudrillard (1991) indicou que o simulacro reconfigura a relação entre signo e real. Em sala de aula digital, métricas e rankings tornam-se proxies de valor e arrastam o docente para a administração de sinais, não para a prova pública de razões.

Sem negar ganhos pontuais de desempenho e engajamento associados a sistemas adaptativos, o foco aqui é normativo: ainda que a personalização otimize **métricas**, ela pode simultaneamente **atrofiar critérios** de validação pública do saber. Em outras palavras, eficácia

técnica e empobrecimento do juízo não são mutuamente excludentes; podem, de fato, coocorrer quando a contagem substitui a justificação (Biesta, 2013). É esse descompasso – melhora do que se mede, perda do que se deve julgar – que a análise pretende tornar visível.

A relevância do problema é dupla. De um lado, há crise de autoridade cognitiva: não se partilha, de maneira estável, um padrão de verificação, e a docência perde o lugar de mediação do critério em favor do painel. De outro, a escolarização passa a obedecer a regimes de engajamento e permanência, nos quais a performance mensurável substitui a deliberação que exige tempo. O efeito cumulativo é a erosão do comum verificável: cada um passa a “validar” no seu microambiente curado, enquanto a instituição oscila entre a promessa de personalização e a contabilidade que a sustenta.

O recorte é claro. Interesse-me por práticas e dispositivos próprios das plataformas educacionais – em especial, ambientes virtuais de aprendizagem, ferramentas de *learning analytics*, sistemas de avaliação adaptativa e interfaces de presença – tal como aparecem no ensino básico e superior. O foco é conceitual-normativo: descrevo mecanismos e efeitos, proponho critérios de legitimidade e desenho salvaguardas institucionais. Não se trata, portanto, de estudo empírico ou de avaliação de impacto em redes específicas, mas de um exame teórico-crítico orientado por cenas analíticas verossímeis.

O método é uma revisão narrativa teórico-crítica, que triangula três eixos: teoria crítica (indústria cultural; mercantilização da cultura; reificação), psicanálise (adesão libidinal; dessublimação repressiva; valor das pausas e do *holding* para a elaboração) e psicologia da decisão (arquitetura da escolha; vieses; reforço intermitente). Essa triangulação permite descrever, simultaneamente, o regime econômico-político que estrutura a platformização, a gramática afetiva que sustenta a adesão “feliz” e os atalhos cognitivos que comprimem o tempo de julgar. Para dar concretude sem cair no anedótico, emprego vinhetas analíticas curtas, que não pretendem representar “casos”, mas expor o funcionamento típico de mecanismos.

Os objetivos são quatro e podem ser resumidos em um único gesto: esclarecer para normatizar. Primeiro, (i) definir operativamente “ruído informacional” como variação estrategicamente desenhada que mantém circulação e induz condutas reativas. Em seguida, (ii) descrever seus mecanismos em ambientes educacionais – da predição acoplada ao painel à gamificação branda, passando por notificações e *nudges* que reduzem fricções deliberativas. Depois, (iii) analisar efeitos subjetivos e cognitivos – aceleração, autorregulação por métricas, intolerância à hesitação – que convergem para a atrofia do intervalo do juízo. Por fim, (iv) derivar salvaguardas institucionais proporcionais, capazes de subordinar métricas a critérios curriculares e de reabrir o tempo público do estudo.

Mantenho, deliberadamente, a suspensão do juízo totalizante. Não me proponho a “resolver” a tensão entre personalização e formação; pretendo demonstrar que, sob o desenho atual, os ganhos de fluidez têm sido comprados ao preço do empobrecimento do critério. A consistência do diagnóstico será aferida pela sua capacidade de orientar escolhas institucionais: onde pôr pausas; que métricas suportar; como explicitar variáveis e limiares; quando negar intervenções automáticas. Se a hipótese se sustenta, o ruído que hoje governa a atenção terá de ser reinserido sob uma forma que não atropela a justificação – e, para isso, será preciso restaurar o primado do critério sobre o sinal.

Trata-se de um ensaio conceitual com vinhetas analíticas verossímeis, não de estudo de caso. O critério de validade é a capacidade de orientar escolhas institucionais: se as proposições aqui enunciadas podem ser auditadas em painéis, turmas e contratos – e, se necessário, refutadas –, cumprem sua função crítica.

Nota procedimental. Emprego uma rotina leve Descrição–Veto–Redescrição (D–V–R) como andaime prático para decisões em contexto de compressão temporal: descreve-se no estrato mínimo suficiente, aplica-se veto quando sinais pretendem ocupar o lugar de critérios, e redescreve-se com revisão marcada e rastro auditável. Trata-se de um procedimento operável (documentação + contestabilidade), sem pretensão ontológica.

2. Conceitos – do ruído-produto ao critério público

O que chamo aqui de ruído informacional não é falha técnica, mas desenho: uma variabilidade inconsistente intencionalmente orquestrada para manter circulação e induzir respostas reativas. Em vez de corrigir o desvio, as plataformas o exploram; variam o estímulo para estabilizar o comportamento útil. A consequência educacional é conhecida: onde deveria haver latência para confronto de razões, instala-se uma cadência que convoca a reação.

A indústria cultural já havia descrito o acoplamento entre prazer e conformidade: o entretenimento funciona como técnica de administração dos afetos e, por essa via, da conduta (Adorno & Horkheimer, 2006). Em ecossistemas pedagógicos mediados por painel, essa lógica reaparece sob outra gramática: sinais de engajamento, “conquistas” e micro-recompensas recompõem o mesmo vínculo entre fruição e ajuste, agora com telemetria. Doravante, quando se falar em “melhora”, refiro-me àquela **reconhecida por critérios curriculares** (qualidade de razões, reconstrução de objeções, domínio conceitual), e não à mera ascensão de indicadores.

O capitalismo de vigilância fornece a engrenagem econômica: extração massiva de dados, modelagem preditiva e modulação de condutas como ciclo de valor (Zuboff, 2019). O

ruído deixa de ser aquilo que atrapalha o cálculo e passa a ser aquilo que o torna rentável: pequenos abalos na cadência produzem atenção renovada, prolongam a exposição e alimentam a máquina de previsão.

No plano formativo, a troca é temporal. A experiência densa que se sedimenta narrativamente (*Erfahrung*) cede lugar a vivências fragmentadas e contáveis (*Erlebnis*) – exatamente o trânsito que Benjamin descreve ao analisar a modernidade técnica (Benjamin, 2012). A plataforma, ao recompensar o efeito imediato, rebaixa a paciência do argumento e, por arrasto, o critério que depende desse tempo.

A dessublimação repressiva ajuda a nomear o motor libidinal do arranjo: libera-se o prazer, mas em formas padronizadas, para que a adesão venha “feliz” e sem conflito (Marcuse, 1964). Selos, “*badges*” e *rankings* organizam o desejo em pontuação; a satisfação medeia a obediência, e o ruído – longe de distrair do objetivo – torna-se método para sustentá-la.

No registro da psicopolítica, passa-se do poder que proíbe ao poder que incentiva: governam-se condutas por positividade, auto-otimização e exposição performativa (Han, 2018). A personalização não manda calar; convida a falar do jeito certo, na cadência certa, para manter viva a métrica que valida o próprio dizer.

É nesse ponto que estabelecemos a régua normativa que atravessará o artigo: métrica mede; critério justifica. A primeira produz sinais; o segundo institui padrões de validação pública. A distinção, inspirada na ênfase de Biesta na prioridade do juízo sobre a contagem, será enunciada aqui e apenas remetida adiante, sem repetição retórica (Biesta, 2017). O problema que nos ocupará é precisamente este: como impedir que o ruído, útil ao negócio da visibilidade, confunda medida com razão e contagem com verdade.

3. Mecanismos – personalização, psicometria e engenharia do ruído

A adesão não é espontânea; é produzida por um arranjo técnico que combina psicometria, segmentação, reforço intermitente e notificações. Dados colhidos em fluxo alimentam modelos que predizem probabilidades e prescrevem respostas; a predição converte-se, então, em roteiro: o sistema sugere, o painel sinaliza, o usuário responde. Assim, o desejo é transcrito em proxies mensuráveis e a variação algorítmica em scripts de conduta.

Quando a predição acopla-se ao painel, o “risco” dispara intervenção automática e consolida um atalho cognitivo. O docente deixa de reconstruir o critério porque o sistema já embalou a decisão: “aluno em risco → enviar pacote → acompanhar retorno”. No vocabulário de Zuboff, trata-se do circuito extração–predição–modificação operando em regime

educacional, onde a etapa final – a modulação da conduta – é naturalizada como “cuidado” (Zuboff, 2019).

A gamificação branda cimenta esse circuito ao administrar pequenas doses de prazer: selos, *badges*, rankings, microconquistas. Como mostrou Marcuse, a liberação controlada de estímulos produz uma obediência “feliz”: a dessublimação repressiva converte o gozo em tecnologia de ajuste (Marcuse, 1964). Na aula plataformizada, a medalha ocupa o lugar do reconhecimento pelos pares; a contagem, o lugar do juízo.

Isso não impede usos não conformistas de elementos lúdicos. Quando explicitamente subordinados a objetivos curriculares – p. ex., jogos de reconstrução de objeções, desafios de *peer review* argumentativo, rubricas de “arestas obrigatórias” – elementos de jogo podem treinar atraso da resposta, confronto de razões e cooperação não competitiva. A chave é o lastro: sem critério explícito, o lúdico cola-se à métrica; com critério, pode servi-la.

A economia simbólica desloca-se, então, para proxies de valor: engajamento e permanência funcionam como sucedâneos de verdade. Debord descreveu a soberania do aparecer no espetáculo – “o que é bom aparece; o que aparece é bom” –, enquanto Baudrillard marcou a autonomia do signo em relação ao real. Em contexto pedagógico, ambos convergem: visibilidade e circulação passam a legitimar o conteúdo, e o painel ocupa o trono do critério (Debord, 1997; Baudrillard, 1991).

A arquitetura da escolha dá acabamento operacional a esse regime. *Defaults* bem posicionados, opções pré-enquadradas e redução de fricção canalizam decisões sem interditá-las. É a engenharia suave do *nudge*: desloca-se a atenção, não por coerção, mas explorando heurísticas e vieses que Kahneman mapeou e que Thaler; Sunstein transformaram em desenho institucional (Thaler; Sunstein, 2009; Kahneman, 2012). A consequência formativa é direta: quanto menos fricção, menos intervalo para justificar.

O que chamo de *noise shaping* é o passo seguinte: variação controlada de estímulos para sustentar circulação. Alternam-se mensagens, dificulta-se ligeiramente uma tarefa, muda-se a cadência da recompensa; a irregularidade mantém o organismo atento. O ruído, aqui, não desorganiza o sistema – organiza a atenção. A hesitação, que deveria nutrir o juízo, é substituída por microchoques de novidade que pedem resposta pronta.

A isso se soma a publicidade algorítmica de si. A curadoria constante do perfil – o post, a microatualização, a “presença” – torna-se norma tácita de pertencimento. O sujeito aprende a falar no tempo do painel, a modular o que mostra para “performar” melhor. A identidade torna-se interface; a exposição, instrumento; a relevância, uma função da aderência ao formato.

Em conjunto, esses mecanismos convertem o que seria ocasião de pensamento em gestão de sinais. Predição acoplada a painel encurta o caminho do juízo; gamificação branda cola prazer a desempenho; proxies de valor legitimam a contagem; a arquitetura da escolha dissolve a fricção deliberativa; o *noise shaping* mantém o ciclo ativo; a publicidade de si fecha o circuito. O resultado, do ponto de vista formativo, é um estudante que responde bem – e um espaço pedagógico que pensa pouco.

4. Vinhetas analíticas – a aula sob ruído produtivo

A cena mais comum começa pelo painel. Um semáforo acende “risco” e, sem interrogação, põe em marcha trilhas, pacotes, lembretes. A sequência vem pronta; resta ao docente operar o roteiro e acompanhar o retorno. O que se apresenta como cuidado é, na prática, uma pedagogia da reação: o sistema antecipa o juízo e o professor aprende a confiar na máquina que já decidiu por ele. A administração do prazer – agir rápido, “resolver”, ver o marcador subir – reencontra a gramática descrita pela crítica da indústria cultural, em que o entretenimento não distrai; conforma (Adorno & Horkheimer, 2006). No vocabulário do capitalismo de vigilância, trata-se do circuito extração–predição–modificação transposto para a escola, com a modulação de conduta naturalizada como zelo (Zuboff, 2019). O resultado é transparente: mediu, logo decidiu – mas medir não substitui justificar.

Noutra cena, a avaliação “adaptativa” estreita o currículo em nome da personalização. O algoritmo identifica zonas de conforto e as reforça com itens fáceis; as arestas desaparecem, e a dificuldade legítima vira “fricção”. Ao final, a performance melhora enquanto a elaboração mingua: a vivência contável (*Erlebnis*) suplanta a experiência espessa (*Erfahrung*) que exige demora, controvérsia e reconstrução pública de razões (Benjamin, 2012). O combustível dessa engrenagem é a recompensa miúda e constante – selos, *badges*, pequenos avanços –, isto é, a dessublimação repressiva: prazeres liberados sob controle para garantir adesão “feliz” (Marcuse, 1964). Em termos formativos, treina-se para performar; compreender torna-se acidental.

Há ainda a rotina silenciosa da presença algorítmica. O registro automático interpreta pausas deliberadas como “baixa participação”, e turmas que sustentam o tempo de pensar passam a parecer inativas aos olhos dos gráficos. A administração, seduzida pela cadência dos sinais, cobra “agilidade”; a aula responde com fala breve, contínua e em compasso com o painel. É o governo por positividade: incentiva-se a autoexposição e a auto-otimização na medida do marcador (Han, 2018). Falta *holding*: sem um espaço de amparo e espera, a palavra vem por

reflexo, não por exame (Winnicott, 2018). Sem holding institucional, a pausa necessária ao juízo perde amparo e é recodificada como falha de engajamento. O deslizamento é nítido: a autoridade cognitiva se move do argumento para a interface; o que aparece vale mais do que aquilo que se prova.

Em turma de leitura, o docente desativa o ranking público e institui pausas marcadas como parte da avaliação: toda intervenção deve vir acompanhada de um “caderno de razões” com referências. O painel acusa “queda de participação”; a banca de curso, porém, observa melhora na qualidade dos argumentos e na capacidade de reconstruir objeções. A visibilidade cai; o critério sobe.

Postas lado a lado, as cenas descrevem o mesmo desvio: o tempo de julgar é trocado pela gestão de sinais. O painel que antecipa o juízo encurta a decisão antes que haja razões; a prova adaptativa afina o currículo ao conforto mensurável; a presença automatizada desautoriza o silêncio que prepara a palavra. A quarta cena, porém, indica a via de retorno: quando se desativa a vitrine do ranking, se instituem pausas rubricadas e se exige caderno de razões, a visibilidade cai e a qualidade da justificação sobe – o instrumento volta ao seu lugar. A régua permanece a mesma: sinal não é critério; métrica mede, critério justifica. Enquanto a escola tratar a visibilidade como sucedâneo de verdade, confundirá contagem com validação e trocará formação por desempenho; quando repõe critério antes do painel, reabre-se o intervalo do juízo e a tecnologia volta a ser meio para fins públicos.

5. Efeitos subjetivos e cognitivos – clínica da adesão

A adesão começa como promessa de pertencimento. Nas plataformas, o sujeito entra na turma antes de entrar na aula: perfis, rankings e indicadores criam uma comunidade imaginária, com coesão regida por métricas. É o mecanismo de identificação descrito por Freud, no qual o vínculo com o ideal do grupo organiza o desejo e disciplina a conduta (Freud, 2011). Aqui, o ideal não é uma figura carismática, mas o marcador que sobe; o laço não se dá por convicção compartilhada, mas pela convergência performativa aos sinais que definem quem “está dentro”.

A energia desse laço é mantida por prazeres administrados. A recompensa miúda – selo, *badge*, “pontuação de participação” – faz a roda girar, mas dentro de trilhos estreitos. Em termos marcuseanos, trata-se de dessublimação repressiva: liberação de estímulos sob controle que transforma fruição em conformidade “feliz” (Marcuse, 1964). O estudante sente-se ativo, reconhecido, produtivo; a cada microconquista, renova-se a crença de que há progresso, mesmo quando o percurso cognitivo se reduz a responder ao formato.

Esse arranjo pulsa num regime temporal que inviabiliza hesitação. A aula é tramada pela aceleração, que encurta o presente e desidrata a expectativa; o tempo necessário à prova de razões converte-se em atraso, e a fadiga passa a ser a forma íntima da governabilidade (Rosa, 2019; Han, 2018). O sujeito aprende a viver de picos curtos de atenção e de gratificação; perde-se a viscosidade necessária à elaboração. Não há crise, há correria – e a correria, como toda técnica de domínio do tempo, substitui perguntas por urgências. Na prática, os prompts exploram respostas rápidas guiadas por sinais, enquanto corroem as condições de assentimento lento e justificável. O ponto não é mentalista, mas de governança do tempo: quando a latência é comprimida, sinais antecedem critérios.

A consequência subjetiva é uma autorregulação por métricas. A contagem deixa de ser instrumento e ocupa o lugar de consciência moral: “fiz o suficiente porque os números dizem que sim”. O autoexame cede à autocontagem; o escrúpulo epistêmico é trocado por ciclos de checagem do painel. Em nome do “feedback contínuo”, instala-se uma teologia da verificação sem juízo, que premia a conformidade visível e desincentiva o trabalho invisível de ligar premissas a conclusões.

No plano clínico, falta holding. Sem dispositivos que suspendam o impulso – pausas reconhecidas, tempos mortos férteis, intervalos protegidos – o espaço potencial onde o pensamento brinca com a dúvida não se forma (Winnicott, 2018). O silêncio pedagógico, condição do juízo, é reescrito pelo registro como “baixa participação”; e o que era demora necessária torna-se déficit a ser sanado com mais estímulo. A aula perde o colo; a palavra vem por reflexo, não por convicção trabalhada.

A clínica da resistência é institucional, não heroica: ritualizar pausas, premiar objeções reconstruídas, distribuir fala por sorteio em momentos de hesitação e adiar feedbacks instantâneos em avaliações abre espaço para um self que pensa antes de se expor (Winnicott, 1958). São pequenos dispositivos que desacoplam prazer de contagem e o reenlaçam à experiência de justificar.

O resultado é a produção de heteronomias competentes: sujeitos que performam com destreza, mas decidem por delegação. Sabem percorrer a interface, não necessariamente justificar o caminho; produzem respostas corretas ao preço de perguntas cada vez mais raras. É a forma escolar do que han descreve como autoexploração: a alma toma o lugar do patrão e cobra de si, sem ver que a métrica que a julga foi imposta de fora (Han, 2018). A competência cresce; a autonomia intelectual encolhe.

Não se trata de demonizar reconhecimento ou prazer, mas de recolocá-los sob critério. O que corrói o tempo interno do juízo não é a existência de indicadores, e sim a sua sacralização

como prova. Quando o pertencimento depende de marcar presença e o valor cognitivo é medido por agilidade, o desejo de aprender degrada-se em desejo de aparecer. Recuperar a experiência espessa exige restituir o direito a tempos improdutivos, instituir pausas como rubrica avaliativa e deslocar o reconhecimento da métrica para a qualidade pública da justificação. Só então o prazer volta a ser aliado da formação – e não o seu sucedâneo.

Agência e contra-designs. Reabrir o intervalo do juízo não depende de heroísmo, mas de artefatos simples. Três táticas de baixo custo bastam: (i) janelas de latência deliberada previstas no plano de aula, com nota de razões pós-pausa (3–5 linhas); (ii) caderno de razões (reconstrução de objeções; citações auditáveis) avaliado por rubrica mínima; (iii) contestação com rastro sempre que surgir rótulo automatizado — o estudante registra contrafatos em 100–150 palavras, e o docente decide usando D–V–R. Assim, a métrica informa e o critério justifica, sem romper o ecossistema.

6. Efeito epistêmico – autoridade cognitiva e comum verificável

A primeira perda é do comum verificável. Quando a exposição do saber se organiza por trilhas personalizadas e cadências de alerta, a verificação deixa de ser um procedimento público e passa a ser uma experiência privada, curada por algoritmos. No vocabulário de Habermas (2003), a esfera pública – esse espaço de razões que permite a prova intersubjetiva – é substituída por microáreas de validação que prescindem do contraditório. A aula, em vez de pôr argumentos em circulação, devolve ao sujeito um espelho do que ele já tende a aceitar.

As curadorias que alimentam esse espelho não operam no vazio: são tecidas por infraestruturas que selecionam e ordenam relevância segundo lógicas proprietárias. É por isso que Couldry; Mejias (2019) falam em *colonialismo de dados*: a capacidade de parametrizar o sensível desloca-se para plataformas que definem o que aparece, com que ênfase e para quem. O efeito, pedagógico e político, é o mesmo: o público fragmenta-se em nichos e o desacordo perde o seu regime comum de prova.

Nesse ambiente, a visibilidade ocupa o lugar da verdade. Debord (1997) já havia enunciado a regra do espetáculo – “o que é bom aparece; o que aparece é bom” –, e Baudrillard (1991) mostrou como o simulacro autonomiza o signo em relação ao real. O painel educacional traduz essa gramática: contagens de engajamento e permanência funcionam como sucedâneos de justificação. Em vez de perguntar “com que razão?”, aprende-se a perguntar “com que alcance?”.

A economia política desse deslocamento é a reificação do saber. Como observou Lukács (2003), quando as relações sociais se apresentam como coisas, a mediação viva se esvai; no regime informacional, essa reificação assume a forma de indicadores que circulam como mercadorias. Acrescente-se a isso a leitura de Vercellone (2011) sobre renda informacional: atenção e dados tornam-se base de extração de valor, de modo que medir não apenas descreve, remunera o que deve ser medido. Em sala, isso se converte em incentivo permanente para o que é contável – não necessariamente para o que é justificável.

Em países periféricos, a dissolução do comum verificável é agravada por dependência infraestrutural: curadorias e ranqueamentos assentam-se em serviços e *stacks* proprietários que externalizam decisão e padrão de relevância. É aqui que a discussão epistêmica encontra a soberania digital: sem capacidade institucional de escolher, hospedar, auditar e desligar, o comum verificável depende da política comercial de terceiros (Couldry; Mejias, 2019).

Daí a migração da autoridade: o lugar de árbitro do sentido escorrega do docente – que expõe, escuta, reconstrói objeções – para a interface, que ranqueia e sinaliza. O aluno passa a “confiar” no painel; o professor, a gerir alertas. O vínculo de confiança desloca-se do argumento para o marcador. A verificação se automatiza; o dissenso, quando não some, vira ruído contabilizável.

Como já enunciado na Seção 2, a régua normativa é simples e exigente: métrica mede; critério justifica (Biesta, 2017). Medir engajamento não substitui examinar razões; contar permanências não equivale a estabelecer validade. Quando essa distinção se perde, a deliberação cede à conformidade mensurável: decide-se porque o número pede, não porque a prova o exige.

O saldo epistêmico é uma atrofia do juízo público na escola e na universidade. Em vez de produzir um comum discutível, a personalização ruidosa privatiza a verificação; em vez de fortalecer a autoridade cognitiva como função de mediação do tempo e do critério, terceiriza-se a decisão à visibilidade. Reverter esse quadro requer restituir a primazia do argumento sobre a interface e do critério sobre o sinal – condição mínima para que o conhecimento volte a aparecer no espaço que lhe é próprio: o da justificativa compartilhável.

Operacionalmente: métrica diz “quanto” e “quando”; critério diz “por quê” e “segundo que padrão de validade”. A adoção de qualquer ferramenta só é legítima se suas métricas apontarem para critérios definidos e se a decisão final explicitar razões que ultrapassem a contagem. Sem isso, otimiza-se eficiência ao preço da erosão do juízo.

7. Diretrizes mínimas – ponte normativa

Sem soberania digital e sem um estatuto do critério, a escola terceiriza a prova de validade ao painel e confunde aparecer com justificar. A ponte normativa que proponho é deliberadamente proporcional: não demoniza instrumentos, mas os subordina a fins públicos. O teste de legitimidade é simples de enunciar e exigente de cumprir: o dispositivo só permanece se ampliar o tempo do juízo; caso contrário, deve ser reconfigurado ou retirado.

O primeiro requisito é a explicabilidade funcional e proporcional. Não se trata de abrir o código-fonte, mas de tornar auditáveis as operações que afetam ensino e avaliação: variáveis efetivamente usadas; pesos e limiares aplicados; intervalos de erro aceitável por finalidade; frequência e condições de acionamento de intervenções automáticas. Essa explicabilidade deve ser verificável por auditoria sob confidencialidade, com registros acessíveis a instâncias institucionais e possibilidade de replicação por amostragem. Onde não há traço verificável, há governo por fé – e fé em tecnologia não é critério.

Onde segredos industriais impedirem transparência plena, adota-se auditoria sob confidencialidade, com amostras representativas, *logs* assinados e modelos substitutos para verificar variáveis, pesos, limiares e erro. A regra é proporcionalidade: quanto maior o impacto pedagógico de uma função, maior a sua auditabilidade e a obrigação de revisão humana.

Em segundo lugar, princípio anti currículo-sombra. Painéis não criam objetivos de aprendizagem; apenas instrumentam aqueles que já foram definidos curricularmente. Toda métrica deve apontar para um objetivo explícito do plano de curso, com mapa de traço: este indicador serve a este objetivo, neste nível de proficiência, com esta evidência. Itens “sem lastro curricular” devem ser desativados por padrão. O que não tem alvo público vira ruído de governo.

A peça central é o estatuto do critério. A instituição precisa dizer, com clareza operável, o que conta como boa justificativa, como se reconstrói uma objeção e que evidências sustentam um juízo. Rubricas de avaliação devem premiar a cadeia de razões – não apenas a agilidade de resposta – e a prática didática precisa reservar tempo para a reconstrução pública de objeções. Como enunciado na Seção 2, métrica mede; critério justifica (Biesta, 2017); aqui, isso ganha forma procedimental.

Quarto, proteções de uso: *opt-out* significativo e minimização de dados. Telemetrias não essenciais devem ser opcionais sem prejuízo pedagógico; quando houver essencialidade, ela precisa ser justificada por finalidade e prazo. É vedado empregar *learning analytics* para sanção disciplinar opaca ou ranqueamentos de exposição. Toda intervenção automatizada deve ser

revogável e sujeita a revisão humana com direito de contestação individual em linguagem acessível.

Quinto, publicidade ativa para evitar a “transparência performativa”. Relatórios periódicos – por turma e por curso – devem expor, de modo compreensível e verificável: variáveis em uso; mudanças de modelo; taxas de falso-positivo/negativo relevantes; efeitos colaterais conhecidos; correções implementadas. Transparência que não permite verificar é apenas retórica; publicidade que permite refazer o caminho do número até a decisão devolve o tema ao espaço público.

Por fim, agência docente como política, não heroísmo. Instituir pausas como rubrica, com marcação explícita no planejamento; exigir cadernos de razões e fichamentos que repõem narratividade; praticar reconstrução da objeção como critério de excelência; e incluir itens de aresta obrigatória – problemas que resistem à solução imediata – para treinar o desacordo com método. Esses dispositivos reorientam o desejo do prazer de aparecer para o prazer público de expor razões.

A dimensão formativa é decisiva: letramento algorítmico-crítico para docentes e discentes – leitura de variáveis, interpretação de limiares, identificação de falsos positivos, direito de contestação – integra o Estatuto do Critério. Ensina-se a desobedecer legitimamente ao painel quando o número diverge do objetivo curricular.

Curto prazo: desativar rankings públicos, instituir pausas como rubrica, publicar mapa “indicador → objetivo curricular”. Médio prazo: cláusulas contratuais de minimização, opt-out e auditoria; relatórios de explicabilidade funcional por curso. Longo prazo: consolidação de infraestrutura aberta/pública, formação continuada em letramento algorítmico-crítico e implantação do Estatuto do Critério em nível institucional.

Nada disso se sustenta sem a base material: soberania digital na contratação e no desenho. Cláusulas de não-comercialização de dados; preferência por infraestrutura pública/aberta quando disponível; portabilidade e *logs* auditáveis; possibilidade de desligar módulos que não cumpram os requisitos acima. O objetivo é elementar e ambicioso: recolocar o instrumento no seu lugar. Quando o arranjo cumpre essas salvaguardas, o painel volta a ser régua; quando não, governa – e, onde a régua governa, o juízo mingua.

Protocolo temporal mínimo (sala de aula)

1. Moratória de prescrição automática apenas para decisões avaliativas de alto impacto;
2. Janelas de 2–5 minutos de latência com nota de razões pós-pausa;
3. Uma tarefa semanal com rubrica mínima de elaboração (um contraexemplo + uma citação auditável);

4. Ritmo de notificações (dois horários fixos/semana; modo silencioso durante a aula);
5. Rastro auditável leve (6 campos; revisão quinzenal por amostra).

8. Limites e escopo – agenda breve de pesquisa

Assumo, de saída, a natureza deste texto: trata-se de um ensaio conceitual sustentado por vinhetas analíticas. Ele formula mecanismos e efeitos, mas não pretende esgotar evidências. A consequência é metodológica: a tese exige verificação empírica leve e auditável, capaz de testar, de modo proporcional, se o que aqui se descreve como “ruído produtivo” efetivamente encurta o intervalo do juízo e desloca a autoridade cognitiva para a interface.

Hipóteses verificáveis: (H1) turmas com pausas rubricadas exibem maior proporção de justificativas explícitas por intervenção do que turmas sem pausas; (H2) desativar visibilidade pública de engajamento reduz respostas reativas sem piorar desempenho conceitual; (H3) explicar variáveis/limiares de painéis melhora a concordância entre decisão docente e recomendação automática. Procedimentos: *logs* amostrais, análise cega de rubricas e *pre/post* com tarefas de reconstrução de objeções.

O primeiro eixo é o das auditorias leves de painéis. Não se demanda acesso irrestrito a código-fonte; basta tornar verificáveis as operações que afetam ensino e avaliação: quais variáveis entram de fato no cálculo, com que pesos e limiares, em que cadência são acionadas intervenções automáticas e qual o erro aceitável por finalidade. O procedimento é simples: colher *logs* amostrais, reproduzir o caminho do número até a recomendação e testar reversibilidade (o que ocorre quando o alerta é suspenso por um ciclo didático?). Se, sob esse escrutínio, o painel prescreve condutas sem lastro curricular ou sem margem para revisão humana, confirma-se o diagnóstico de governo por sinal; se, ao contrário, o dispositivo passa a se limitar à mensuração, a tese se enfraquece, como deve acontecer em boa investigação.

O segundo eixo pede etnografias breves do uso docente e discente. Interessa observar o manejo do silêncio e da pausa como condições do juízo: quando a turma decide não responder de imediato, o que acontece com o fluxo da aula e com os indicadores? Como o professor reconstrói objeções diante de alertas de “risco”? Aqui, diários de aula, cadernos de razões, fichamentos e gravações curtas autorizadas oferecem material suficiente para descrever se a cadência do painel se sobrepõe – ou não – à cadência do argumento. Em paralelo, uma análise contratual mínima deve averiguar finalidades, prazos de retenção, políticas de propriedade de

dados e possibilidade de auditoria independente; contratos que permitam usos disciplinares opacos ou que criem currículo-sombra precisam ser identificados e reformulados.

Há, ainda, um recorte comparativo por nível de ensino que ajuda a afinar o diagnóstico. Na educação básica, a ênfase recai em gamificação e pertencimento; no ensino médio, em comparação pública e rankings; na graduação e pós-graduação, em reputação e curadoria acadêmica. Em cada patamar, mede-se algo distinto: a rapidez com que a turma responde a estímulos; a proporção de itens que reforçam “conforto” em avaliações adaptativas; o quanto o silêncio deliberado é penalizado como “baixa participação”. O objetivo não é punir ferramentas, mas mapear onde o instrumento governa – e onde ele volta a ser régua.

Por fim, convém fixar critérios de falseamento explícitos. Se, sob as salvaguardas propostas (explicabilidade funcional; estatuto do critério; opt-out significativo; publicidade ativa), os painéis deixarem de prescrever e a decisão pedagógica voltar a ser governada por critérios curriculares – com aumento observável de pausas deliberadas, explicitação de razões em avaliações e revisão humana efetiva de intervenções automáticas –, então a hipótese de atrofia do juízo perde força. É exatamente esse o ponto: uma tese crítica que aceita ser vencida por boas práticas é uma tese comprometida com o primado do critério sobre o sinal.

9. Conclusão

Conclui-se que o ruído informacional não é acidente técnico, mas política de plataforma: converte atenção e afeto em valor e, sob a promessa de desempenho contínuo, atrofia o juízo. A personalização acoplada a variações calculadas mantém a circulação e desloca a prova do campo do argumento para o da visibilidade, recompondo no digital a velha aliança entre prazer administrado e conformidade (Adorno & Horkheimer, 2006), enquanto substitui a *Erfahrung* pela *Erlebnis* contável (Benjamin, 2012) e integra a extração–predição–modificação como ciclo econômico dominante (Zuboff, 2019).

O artigo contribuiu ao definir operativamente o ruído como variabilidade orquestrada, descrever mecanismos de adesão – predição acoplada a painel, gamificação branda, proxies de valor, arquitetura da escolha, *noise shaping*, publicidade algorítmica de si –, analisar efeitos subjetivos e cognitivos – identificação, dessublimação repressiva, aceleração, autorregulação por métricas, perda de *holding* – e traçar uma ponte normativa capaz de recolocar instrumentos sob fins públicos (Marcuse, 1964; Han, 2018; Winnicott, 2018).

A condição de legitimidade é simples e exigente: critério antes do painel. Medidas podem medir, mas não podem decidir em lugar dos procedimentos de justificação; medir não

substitui justificar (Biesta, 2017). Daqui decorrem o estatuto do critério e as salvaguardas proporcionais: explicabilidade funcional verificável; princípio anti currículo-sombra; opt-out significativo e minimização; vedação de usos disciplinares opacos; publicidade ativa. Sem soberania digital – capacidade institucional de escolher, hospedar, modificar e auditar –, essas cláusulas não passam de retórica.

O fecho propositivo é recuperar o tempo próprio do pensar. Reabrir o intervalo do juízo significa instituir pausas verificáveis, premiar a reconstrução pública de objeções, devolver densidade narrativa ao estudo e deslocar o reconhecimento da métrica para a qualidade das razões. É, em termos benjaminianos, devolver primazia à experiência sobre a vivência; em termos marcuseanos, orientar o desejo do prazer de aparecer para o prazer público de expor razões (Benjamin, 2012; Marcuse, 1964).

Como próximo passo, cabe executar a agenda breve proposta: auditorias leves de painéis, etnografias do uso docente/discente com atenção ao silêncio e à pausa, análise contratual de finalidade; e reportar resultados de modo replicável. Se, sob salvaguardas, os painéis deixarem de prescrever e os critérios curriculares voltarem a governar decisões, a tese perde força – e isso será uma boa notícia. A tecnologia terá reencontrado o seu lugar: meio a serviço de fins públicos, e não governo do aparecer.

O nome do jogo muda quando muda a régua: sucesso deixa de ser curva ascendente de painel e passa a ser capacidade pública de justificar. Se, sob salvaguardas, os instrumentos servirem ao critério, a tecnologia será meio; se governarem o aparecer, serão obstáculo. Reabrir o intervalo do juízo é, ao mesmo tempo, prudência epistêmica e política de soberania.

REFERÊNCIAS

- Adorno, T. W., & Horkheimer, M. (2006). *Dialética do esclarecimento: Fragmentos filosóficos* (G. A. de Almeida, Trad.). Zahar. (Obra original publicada em 1947)
- Baudrillard, J. (1991). *Simulacros e simulação. Relógio D'Água*. (Obra original publicada em 1981)
- Benjamin, W. (2012). *Magia e técnica, arte e política: Ensaio sobre literatura e história da cultura* (8a ed.). Brasiliense. (Ensaio original de 1936)

- Biesta, G. (2014). O belo risco de educar. Autêntica. [Se preferir a edição inglesa: Biesta, G. (2013). The beautiful risk of education. Paradigm Publishers.
- Couldry, N., & Mejias, U. A. (2019). The costs of connection: How data is colonizing human life and appropriating it for capitalism. Stanford University Press.
- Debord, G. (1997). A sociedade do espetáculo. Contraponto. (Obra original publicada em 1967)
- Freud, S. (2011). Psicologia das massas e análise do eu e outros textos (1920–1923) (P. C. de Souza, Trad.). Companhia das Letras. (Obra original publicada em 1921)
- Habermas, J. (2003). Mudança estrutural da esfera pública: Investigações quanto a uma categoria da sociedade burguesa (2a ed.). Tempo Brasileiro. (Obra original publicada em 1962)
- Han, B.-C. (2015). Sociedade do cansaço (E. P. Giachini, Trad.). Vozes.
- Han, B.-C. (2018). Psicopolítica: O neoliberalismo e as novas técnicas de poder (M. Liesen, Trad.). Âyiné.
- Kahneman, D. (2012). Rápido e devagar: Duas formas de pensar. Objetiva.
- Lukács, G. (2003). História e consciência de classe: Estudos sobre a dialética marxista. WMF Martins Fontes. (Obra original publicada em 1923)
- Marcuse, H. (2015). O homem unidimensional: Estudos da ideologia da sociedade industrial avançada. Edipro. (Obra original publicada em 1964)
- Rosa, H. (2019). Aceleração: A transformação das estruturas temporais da modernidade. Editora Unesp.
- Thaler, R. H., & Sunstein, C. R. (2009). Nudge: O empurrão para a escolha certa. Objetiva.
- Vercellone, C. (2013). Capitalismo cognitivo: Renta, saber y valor en la época posfordista. Traficantes de Sueños.
- Winnicott, D. W. (1965). The maturational processes and the facilitating environment. Hogarth Press and the Institute of Psycho-Analysis. [Se usar a edição brasileira: Winnicott, D.

W. (2002/2007). O ambiente e os processos de maturação: Estudos sobre a teoria do desenvolvimento emocional. Artmed. 2007

Zuboff, S. (2020). A era do capitalismo de vigilância: A luta por um futuro humano na nova fronteira do poder. Intrínseca. [Se usar a edição inglesa: Zuboff, S. (2019). The age of surveillance capitalism. PublicAffairs.

Apêndice A — formulário

Objetivo: rastro auditável centrado em tempo/pausa/latência (sem model card).

Onde inserir: após os apêndices existentes (ou como único apêndice, se não houver outros).

Âncora: seção “Apêndices” ao final do manuscrito.

Inserir exatamente (título + campos):

Apêndice B — Rastro auditável (temporal, versão leve)

- A. Objeto/ato da decisão: _____
- B. Indicador acionado (definição/limiar): _____
- C. Finalidade educativa (critério público associável): _____
- D. D–V–R aplicado (breve): Descrição | Veto | Redescrição
- E. Ação tomada (o quê; por quanto tempo): _____
- F. Revisão marcada (data; evidência a coletar): _____

Apêndice B — Formulário de Rastro Auditável (Descrição–Veto–Redescrição)

- A. Objeto/ato da decisão: _____
- B. Indicador acionado (definição e limiar): _____
- C. Finalidade educativa (critério público associável): _____
- D. Função do modelo/painel (se houver: classifica / prioriza / recomenda): _____

E. DESCRIÇÃO (estrato mínimo suficiente; contexto; evidências): _____

F. VETO (gatilho aplicado — primado do objeto; historicidade; proibição de totalização; contrafatos; risco de circularidade):

G. REDESCRIÇÃO (ajuste de indicador; janela temporal; forma de verificação; responsabilidades): _____

H. Ação decidida (o que será feito; duração; quem executa): _____

I. Revisão marcada (data; evidências a coletar; quem revisa): _____

J. Encerramento (evidências finais; manter/modificar/cessar; razões): _____

K. Contestação (registro de recurso; resposta; data; resultado): _____

Regra de uso: Toda decisão de alto impacto (avaliação, progressão, medidas disciplinares) deve anexar este rastro ao processo, acessível a pares e à coordenação. Sem rastro, sem prescrição.

Nota rápida (para o leitor não especialista): “Descrição–Veto–Redescrição (D–V–R)” é um procedimento simples: descreve-se o caso no mínimo necessário; veta-se o uso de sinais quando tentam substituir critérios; redescrive-se a decisão com prazo de revisão e trilha verificável.

Apêndice C — Checklist Executivo para Tomadores de Decisão (30 dias)

Objetivo: oferecer um roteiro prático, de baixo custo, para reduzir a compressão do tempo do juízo sem reconfiguração estrutural imediata.

1. Riscos verificáveis (observar em 30 dias)

- Alertas que antecipam decisões docentes (prescrição automática).
- Alta correlação entre sinais do painel e notas/encaminhamentos.
- Pausas penalizadas como “baixa participação”.

- Gamificação aplicada a tarefas conceituais (acertos ↑; elaboração ↓).
- Tempo de tela/cliques usados como justificativa.
- Mudanças silenciosas na lógica do modelo (sem changelog).

2. Ações imediatas (ordem prática)

1. Moratória de prescrição automática em avaliação.
2. Cartões de modelo para qualquer predição que afete percurso.
3. Rubricas de razões no plano de ensino (amostra obrigatória semanal).
4. Janelas de latência + nota de razões pós-pausa (3–5 linhas).
5. Minimização de dados + opt-out para telemetrias finas.
6. Publicidade ativa: modelos, dados, erro, responsável, calendário de recalibração.

3. Evidências mínimas a coletar (amostra quinzenal)

- Cadernos de razões (2–3 por turma).
- Comparação painel (sinais) ↔ decisões (rubrica).
- Registro de contestação com rastro (100–150 palavras).
- Changelog de ajustes de modelo/regra (se houver).

4. Responsáveis e prazos (preencher)

- Docente(s): _____ | Coordenação: _____
- Período de implementação: / a /
- Data de revisão: / | Reunião de pares marcada: /

5. Sinalizadores de revisão/alerta

- Correlação painel↔decisão permanece alta após 30 dias.
- Ausência de notas de razões nas pausas previstas.
- Aumento de notificações durante a aula.
- Falta de changelog em alterações relevantes.

6. Governança leve (sem custo alto)

- Gatekeeping colegiado para funções que impactem avaliação.
- Logs auditáveis (quem decidiu; com base em quê; quando).
- Suspensão provisória de funcionalidades que comprimem latência sem contrapartida de razão.

Apêndice D — Glossário mínimo (uso consistente)

- Métrica — o que mede (sinais, contagens, escores).
- Critério — o que justifica (padrão público de validação; rubricas; razões).
- Currículo-sombra — agenda de valor induzida por contadores (o que aparece passa a valer).
- Ruído informacional — variabilidade inconsistente desenhada para manter circulação/engajamento.
- Noise shaping — mecanismos de modelagem do ruído que comprimem pausas e ensaiam respostas.
- Intervalo do juízo — tempo interno de hesitação e elaboração antes da decisão.
- Janela de latência deliberada — pausa de 2–5 min prevista no plano, seguida de nota de razões.
- Holding institucional — amparo a pausas/hesitação (normas, tempos, dispositivos de razão).
- Rastro auditável — trilha verificável da decisão (indicadores, finalidade, ação, revisão).
- Cartão de modelo — ficha pública do modelo (função, dados, limiars, erro, limites pedagógicos).
- Prescrição automática — execução de scripts (alertas/tarefas) sem decisão docente intermediária.

- Painel descritivo — apresenta sinais; não prescreve condutas.
- Painel prescritivo — orienta/aciona condutas (risco de profecia autocumprida).
- Contestação com rastro — recurso com contrafatos (100–150 palavras) + registro da decisão.
- Opt-out significativo — possibilidade real de recusa a telemetrias não essenciais, sem penalidade.
- Publicidade ativa — divulgação clara e verificável de modelos, dados, erros, responsáveis e alterações.

Nota ao leitor não especialista: “Métrica mede; critério justifica” é a regra de ouro. A métrica informa decisões; o critério as legitima. Onde a contagem substitui o critério, o comum verificável se dissolve.